

BIOLOGIYA TADQIQOTLARDA FORMULALARDAN FOYDALANISH

Ismoilov H.F.

O'zbekiston milliy universiteti erkin tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11181881>

Annotasiya. *Biologik tadqiqotlarni kompleks olib borish ularni ko'p tomonlama o'rganish imkoniyatini zamonaviy va ilmiy amaliyotga bog'langan holda olib borish fan oldidagi muomolarni tahlil etish uni yechimini topishda umumiy yengil, ijobiy bulishligi uchun, bir vaqtda bir nechta yechimli bulishligi va bu istiqbolli vujudga kelishi mumkin bo'lgan muommolarni oldindan bilish va yechimi ijobiyligini oshirishda ahamiyat kasb etadi.*

Kalit so'zlar: *yuzani topish ko'rsatkichi, suv hajmini topish ko'rsatkichi, o'xshashlik ko'rsatkichi va Chekanovskiy-Syorensenni o'xshashlik ko'rsatkichi. Fitoplankton, zooplankton, bentos, makrofit va ixtiofauna, suv havzalari.*

Rivojlangan davlatlar va zamonaviy fanning ahamiyatli vazifalari, dolzarbligi shuki muomolar kelib chiqishini bashorat etishi ularni oldini olish, turli tarmoqlarda yangi sohalarni olib kirish, istiqbolli kelajakni kafolatlash kabi muhim jihatlarni qamrab oladi.

Xozirgi ilmiy texnikaviy tinimsiz rivojlanayotgan fan tarmoqlarining eng muhim xususiyatlari sababli kelib chiqishi mumkin bo'lgan ozuqaga ixtiyojlari to'liq qoplash maqsadida fanlarni tarmoqlariyutuqlarini birlashtirish juda muhim ahamiyat kasb etadi. Shu kunning Berd faniga aylanib ulgiran hayotimiz bo'lgan hayotni eng dolzarb muommolarini barvariga bir nechta yechimi bilan, amaliyotga joriy etilishi bilan Bioinjeniriya, Biomatematika kabi qo'shma fanlarni yutuqlarining ayrim sohalari bilan munosabatlarini imkoniyatlariga tuxtalsak. Jumladan hozirda dolzarbligi, ko'lami, iqtisodiy ahamiyatga ega bo'lgan va bir vaqtda ekologik holatini xam kursatib beradigan sohalardan gidrobiologik tadqiqotlarda matematika fanini qollanishi va imkoniyatlari, ahamiyatiga qisqacha tuxtalsak maqsadga muvofiq bulardi. Gidrobiologik tadqiqotlarda asosan obektlarni tabiiy va suniy suv havzalardagi kursatkichlari shu havzalarda maxsuldorligi baliq maxsulotlari miqdorini oshirish maqsadida bir qancha kuzatuvlar olib boorish talabi quyiladi. Bu muommolarni yechishda qisqa va kompleks xal etish uchun esa Suv havzalarini kompleks tadqiq etish ayniqsa baliqchilik tarzda yondashish talabini quyadi.

Barchamizga ma'lumki baliq ozuq-ovqat va sanoat miqyosida katta ahamiyatga ega bulib suv havzalarni baliqchilik nuqtayidan o'rganish muommolarni yumshoq yechimi bulishi bilan birga iqtisodiy ahamiyatgaxam ega. Suv havzalari baliqchilik xujaligini misolida kompleks tadqiq etish uchun quyidagi bir nechta tadqiqotlarni bog'liq holatda olib boorish maqsadga muvofiq. Tadqiqot o'tkazilayotgan suv havzalari kattaligi turlicha bo'ladi. Demak suv havzalarni vizual holatda taxlil etishda uning yuzasini aniqlash muhimdir. Bu vazifani quyidagicha bartaraf etsa bo'ladi.

SUV HAVZALARI YUZASINI TOPISH FORMULASI

$$K^2 = S_1 / S_2$$

Bu yerda

K^2 = o'xshashlik ko'rsatkichi

S_1 - Birinchi suv havzasini yuzasi

S_2 ikkinchi suv havzasini yuzasi

$$K^2 = 7700 / 800$$

Talimarjon suv ombori Suv omborining bilan to'lgan vaqtda uning uzunligi 11,7 km, kengligi esa 5,5 kmga yetishi mumkin. Suv omborining eng chuqur joyi bizning ma'lumotlarga ko'ra may oyida 35 metrni tashkil etadi, suv omborining katta qismi 20 metrgacha chuqurlikka ega bo'ladi. Umumiy maydoni 7700 gektarni tashkil qiladi.

Achinko'l ko'li Cuv havzasining maydoni uzunasiga 6,6 km, eniga 1,6 kmgacha bo'lgan maydonni egalladi. Suv havzasining asosiy qismining chuqurligi 3-3,3 m, eng chuqur joyi 11 m. Suv havzasining hamma tomoni nishabliklar bilan o'ralgan bo'lib qirg'og'i kulrang tuproqdan, ayrim joylarida qum aralashgan tuproqdan tashkil topgan 800 gektarga yetadi.

2.Keyingi bosqichda esa suvning hajmini topish L^3 .

$$V_1/V_2=K^3$$

$K^2 =$ o'xshashlik koeffitsenti

V_1 Birinchi suv havzasini suv miqdori

V_2 ikkinchi suv havzasini suv miqdori

1.Talimarjon suv omborining 1400 mln. m³ (92%)

2.Achinko'l suv havzalari 160 mln. m³

$$K^2=1400/160$$

3. O'xshashlik koeffitsenti:

Chekanovskiy-Syorensen formulasidan foydalanilib, turli suv havzalaridagi gidrobiont organizmlarning o'xshashlik darajalari aniqlandi:

$$K=2S*100\%/(A+V),$$

bunda: K- o'xshashlik koeffitsenti;

bu yerda A va V -ikkita solishtirilayotgan suv havzalarda uchrovchi turlar miqdori;

S -ikkita solishtirilayotgan suv havzasidagi o'xshash turlar;

O'rganilgan suv havzalari fitoplankton organizmlarining turlar sonining uchrashligining o'xshashlik koeffitsenti; Chekanovskiy-Syorensen formulasidan foydalanilib turli suv havzalaridagi gidrobiont organizmlarning o'zaro o'xshashligi 41,5% tashkil etgan bo'lsa (1-jadval), suv omborlari va ko'llar bilan o'xshashlik koeffitsenti 39,6% bo'lishi ma'lum bo'ldi. Bu kursatkich shuni kursatadki o'rganilgan suv havzalardagi o'xshashlik koeffitsenti o'rtacha kursatkichlardan pastroqligini.

Fitoplankton organizmlarni o'xshashlik koeffitsenti

1-jadval

Suv havzalari	Suv omborlari				Ko'l	
	Talimarjon	Chimqo'rg'on	Pachkamar	Yangiqo'rg'on	Sechan ko'l	Achinko'l
1		41	45	37	38	41
2	41					
3	45					
4	37					
5	38					
6	41					

O'rganilgan suv havzalari zooplankton organizmlarining turlar sonining uchrashligining o'xshashlik koeffitsenti; Chekanovskiy-Syorensen formulasidan foydalanilib turli suv havzalaridagi gidrobiont organizmlarning o'zaro o'xshashligi 34,2% tashkil etgan bo'lsa (2-jadval), suv omborlari va ko'llar bilan o'xshashlik koeffitsenti 30,8% bo'lishi ma'lum bo'ldi. Bu

kursatkich shuni kursatadki o'rganilgan suv havzalardagi o'xshashlik koeffisenti o'rtacha kursatkichlardan pastroqligini.

Zooplankton organizmlarni o'xshashlik koeffisenti

2-jadval

Suv havzalari	Suv omborlari				Ko'l	
	Talima rjon	Chimq o'rg'on	Pachka mar	Yangiq o'rg'on	Sechan ko'l	Achink o'l
1		36	34	32	26	36
2	36					
3	34					
4	32					
5	26					
6	36					

O'rganilgan suv havzalari bentos organizmlarining turlar sonining uchrashligining o'xshashlik koeffitsenti; Chekanovskiy-Syorensen formulasidan foydalanilib turli suv havzalaridagi gidrobiont organizmlarning o'zaro o'xshashligi 37,5% tashkil etgan bo'lsa (3-jadval), suv omborlari va ko'llar bilan o'xshashlik koeffisenti 35,5% bo'lishi ma'lum bo'ldi. Bu kursatkich shuni kursatadki o'rganilgan suv havzalardagi o'xshashlik koeffisenti o'rtacha kursatkichlardan pastroqligini.

Bentos organizmlarni o'xshashlik koeffisenti

3-jadval

Suv havzalari	Suv omborlari				Ko'l	
	Talima rjon	Chimq o'rg'on	Pachka mar	Yangiq o'rg'on	Sechan ko'l	Achink o'l
1		37	38	37	36	31
2	37					
3	38					
4	37					
5	36					
6	31					

O'rganilgan suv havzalari Makrofit organizmlarining turlar sonining uchrashligining o'xshashlik koeffitsenti; Chekanovskiy-Syorensen formulasidan foydalanilib turli suv havzalaridagi gidrobiont organizmlarning o'zaro o'xshashligi 38,8% tashkil etgan bo'lsa (4-jadval), suv omborlari va ko'llar bilan o'xshashlik koeffisenti 39,5% bo'lishi ma'lum bo'ldi. Bu kursatkich shuni kursatadki o'rganilgan suv havzalardagi o'xshashlik koeffisenti o'rtacha kursatkichlardan pastroqligini.

Makrofit organizmlarni o'xshashlik koeffisenti

4-jadval

Suv havzalari	Suv omborlari				Ko'l	
	Talima rjon	Chimq o'rg'on	Pachka mar	Yangiq o'rg'on	Sechan ko'l	Achink o'l
1		39	32	36	43	44
2	39					
3	32					
4	36					

5	43					
6	44					

O’rganilgan suv havzalari Ixtiofauna organizmlarining turlar sonining uchrashligining o’xshashlik koeffitsenti; Chekanovskiy-Syorensen formulasidan foydalanilib turli suv havzalaridagi gidrobiont organizmlarning o’zaro o’xshashligi 43,8% tashkil etgan bo’lsa (5-jadval), suv omborlari va ko’llar bilan o’xshashlik koeffitsenti 36,5% bo’lishi ma’lum bo’ldi. Bu kursatkich shuni kursatadki o’rganilgan suv havzalardagi o’xshashlik koeffitsenti o’rtacha kursatkichlardan pastroqligini.

5-jadval Baliq organizmlarni o’xshashlik koeffitsenti

Suv havzalari	Suv omborlari				Ko’l	
	Talima rjon	Chimq o’rg’on	Pachka mar	Yangiq o’rg’on	Sechan ko’l	Achink o’l
1		38	45	41	32	48
2	38					
3	45					
4	41					
5	32					
6	48					

O’rganilgan suv omborlari va ko’llardagi barcha gidrobiont organizmlar o’xshashlik ko’rsatkichi o’xshashlik koeffitsenti Chekanovskiy-Syorensen formulasi buyicha aniqlandi. Bu ko’rsatkichlar o’rtacha ko’rsatkichlardan past ekanligini ko’zatkid.

Bunga bir nechta asosiy sabablarni ko’rsatish mumkin.

1. Barcha suv o’avzalar yosh jihatdan ancha yosh shu saabadan o’ndagi ekosistema to’liq turg’un holatda emas

2. Suv havzalar ayniqsa suv omborlar yillik dinamikasi doimiy ravishda almashinib turadi aniqrog’i suv miqdori doimiy emas bu ham gidrobiontlar sonini va rivojlanish sikliga ta’bir etuvchi asosiy omildir

3. Ko’llar sezot suvlar assiy manbayi bo’lganligi sababdan ularni shakllanishiga bir necha 100 yillar kerak bo’ladi

4. Suv havzalarni umumiy ko’rsatkichlariga yillik miqdoriga. Hajmga va gidrobiontlarga ta’bir ko’rsatishi ularni asosiy irrigratsion maqsadda faoliyat o’rsatishidir.

5. Suv havzalarni umumiy ko’rsatkichi gidrobiontlar hayot tarziga va baliqchilik ho’jaligi sifatida faoliyati ekologik nuqtayi nazardan ish faoliyat yurg’ishiga qarshilik ko’rsatmaydi yani salbiy deb baholamaydi

5. Сув хавзаларни умумий кўрсаткичи гидробионтлар ҳаёт тарзига ва балиқчилик ҳўжалиги сифатида фаолияти экологик нуқтайи назардан иш фаолият йурғишига қаршилиқ кўрсатмайди яни салбий деб баҳоламайди.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Mustafayeva Z.A., Mirzayev U.T., Kamilov B.G. Metodi gidrobiologiches kogo monitoringa vodnykh ob'ektov Uzbekistana. Metodicheskoye posobiye. – Tashkent: Navruz, 2017. 40-43.
2. Safarova O. Akademik litseylarda matematikadan qo’llanma 2021yil.
3. Ismoilov H.F. gidrobiologik tadqiqotlar 2009-2020 yillar.